

**MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA PEDAGOG KADRLAR KASBIY
KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH TUZILMASI****Nosirov Bunyodjon G'offorali o'g'li**

Pedagogik innovatsiyalar instituti

tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada professional ta'lim rahbar hamda pedagog kadrlari malaka oshirish tizimini tashkil etilishi, undan ko'zlangan maqsad, malaka oshirish jarayonlariga axborot kommunikatsion texnologiyalarni joriy qilinishi haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan. Malaka oshirish tizimida masofaviy ta'limning joriy qilinishi va uning yutuq va kamchiliklari, xalqaro tajribalar tahlil qilinib, zaruriy taklif va mulohazalar ilgari surilgan. Masofaviy ta'lim sharoitida malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yishda mavjud muammolar, ularni yechimlari, to'ldirilishi maqsadga muvofiq bo'luvchi platformadaga ba'zi kontentlar taklif sifatida berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sinxron ta'lim, mustaqil ta'lim, didaktik vositalar, kasbiy rivojlanish, innovatsion tajriba, kredit-modul, tarmoqli ta'lim modeli, elektron kutubxona, ta'limiy samaradorlik, kasbiy kompetensiya.

**PROFESSIONAL COMPETENCE IMPROVEMENT STRUCTURE OF
TEACHERS IN DISTANCE EDUCATION****Nosirov Bunyodjon Gofforali o'gli**

Institute of Pedagogical Innovations

PhD student

Annotation: In this article, the organization of the training system for professional education leaders and pedagogues, its purpose, and the introduction of information and communication technologies to the training process are briefly

discussed. The introduction of distance education in the qualification improvement system and its achievements and shortcomings, international experiences were analyzed, and the necessary suggestions and comments were put forward. The existing problems in setting up training courses in distance education, their solutions, and some contents that are suitable for completion have been given as suggestions to the platform.

Key words: synchronous education, independent education, didactic tools, professional development, innovative experience, credit module, network education model, electronic library, educational efficiency, professional competence.

СТРУКТУРА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Носиров Бунёджон Гоффорали ўғли

Институт педагогических инноваций

Докторант

Аннотация: В данной статье кратко рассмотрена организация системы подготовки руководителей профессионального образования и педагогов, ее цель, внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. Внедрение дистанционного образования в систему повышения квалификации, его достижения и недостатки, проанализированы международный опыт, высказаны необходимые предложения и замечания. В качестве предложений платформе были представлены существующие проблемы в создании учебных курсов по дистанционному образованию, их решения и некоторое содержание, подходящее для завершения.

Ключевые слова: синхронное обучение, самостоятельное обучение, дидактический инструментарий, профессиональное развитие, инновационный

опыт, кредитный модуль, сетевая модель образования, электронная библиотека, эффективность образования, профессиональная компетентность.

Yoshlarni bilim, ko'nikma, malakalar hamda shaxsiy sifatlarini yuqori darajada rivojlantirish, ularni kelgusida o'z yo'lini topishi, kerakli kasb egalari bo'lib yetishishida professional ta'limning ahamiyati beqiyos. Chunki mamlakatimiz aholisining qariyb yarmini yoshlar ya'ni asosan o'rta ma'lumotli kasbiy mutaxassislikka ega ishchi qatlam tashkil etib, ularga bo'lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Bu esa ularni kasb-hunar maktablari va kollejlarda o'zlari hojlagan kasb-hunar bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega bo'lishini, jahon talablari darajasidagi mutaxassisga aylanishini talab etadi. Bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasi ularga ta'lim beruvchi pedagoglarning bilim darajasi, kasbiy kompetentligi bilan uzviy bog'liq. Shu nuqtayi nazardan professional ta'lim pedagoglarini xorijiy tajriba asosida har yili malakasini oshirib borish, bu jarayonda esa ularga yetarli shart-sharoitlarni yaratish ta'lim tizimimiz oldidagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi.[1]

Professional ta'lim pedagog kadrlari kasbiy va pedagogik darajasini muntazam oshirish asosida ularning qonunchilik normalarini, nazariy, ilmiy va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot va o'qitilayotgan fanlar bo'yicha innovatsiyalar, shuningdek o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy uslublari sohasidagi so'nggi yutuqlarni chuqur o'rganish, ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy qilish, ular faoliyatidagi har qanday zaruriy metodik ta'minotni yaratish vas hu orqali ta'lim samaradorligini ta'minlash asosiy maqsad hisoblanadi.[2] Yillar davomida an'anaviy tarzda ishlab chiqarishdan ajralgan holda malaka oshirish tiizmini ta'limdagi uzilishlarga va boshqa ko'plab muammolarga sabab bo'lib keldi. Mavjud kamchiliklarni bartaraf etish hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil 6-sentyabrda qabul qilgan "Professional ta'lim tiizmini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktyabrda qabul qilgan "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida barcha ta'lim

muassasalari singari professional ta'lim pedagog kadrlari malaka oshirish tizimida ham masofaviy ta'lim shakli yo'lga qo'yildi.[3]

Pedagog kadrlar malakasini muntazam oshirib borish va unda axborot muhitini takomillashtirishga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va amaliyotga joriy qilingan. Malaka oshirish tizimining nazariy-metodologik masalalariga oid ilmiy ishlarni R.X.Djurayev, H.F.Rashidov, N.A.Muslimov, U.I.Inoyatov, Sh.S.Sharipov, Sh.Q.Mardonov va boshqalarning ishlarida kuzatishimiz ular. Ular asosan malaka oshirish ta'lim mazmunini takomillashtirish asosida ish olib borishgan. Masofadan o'qitish texnologiyalaridan foydalanish va takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlarni R.X.Djurayev, H.F.Rashidov, N.A.Muslimov, U.Sh.Begimqulov, N.N.Karimova, K.A.Karimov, H.Sh.Begimqulov M.Lufullayev ishlarida ko'rishimiz mumkin. Xorijda esa V.I.Andreev, I.V.Robert, J.S.Daniel, C.S.De Souza singari olimlar malaka oshirish jarayonlarini axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida yanada takomillashtirishga oid ilmiy ishlarni olib borishgan.[2]

Olib borilgan va ayni vaqtda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari va islohotlar o'z samarasini berib kelmoqda. Lekin shiddat bilan rivojlanayotgan global ta'lim muhiti doimiy rivojlanib borishni, xalqaro o'zagrishlarga doimio tayyor turishni talab etadi. Ya'nikim bugungi xorijiy tajribalar yo'lga qo'yilgan malaka oshirish tizimini yanada takomillashtirish, qulaylashtirish, ko'p funksiyali tarmoq ta'lim modeliga aylantirishni taqozo etmoqda.

Hozirgi kunda malaka oshirish platformasi umumiy tarzda tashkil etilgan bo'lib professional ta'lim pedagog kadrlari uchun ma'ruza, taqdimot, videodars ko'rinishidagi ma'lumot va o'z bilimlarini sinash uchun testlar hamda mavjud bilimlarini boyitish uchun qo'llanmalar yuklangan. Har bir pedagog shaxsiy kabinet orqali ro'yxatdan o'tishi, zaruriy diagnostik testni bajargandan so'ng o'zida mavjud kamchilikalrni aniqlab, shu yo'nalishlar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tanlashi mumkin. Ammo bu hozirgi kunda sanoqli kurslardan iborat xolos. Keyinchalik o'zi tanlagan yo'nalish nizom asosida belgilangan kredit-modul darslarni o'qishni boshlaydi. Har bir dars bo'yicha professor o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan

ma'ruza matni, taqdimotlar, videodarslarni ko'rib chiqishi, yuklab olishi, kredit soatlari o'qib tugatilganda esa o'zlashtirish ko'rsatkichini testlar orqali doimiy nazorat qilib borishi mumkin. Barcha belgilangan kredit soatlar o'qib yakunlangach vazirlik tomonidan malaka oshirganlik to'g'risidagi sertifikatni olishi mumkin. Ammo bu jarayonga hozirgi kunda pedagog kadrlar majburiy buyrokratiya sifatida qarashmoqda. Ular o'zlarida mavjud kamchiliklarni his qilgan holda kasbiy rivojlanish uchun malaka oshirishdan o'tishlarini o'zlari talab qilmas ekan, bu jarayonlarning ta'sir darajasi kutilgan natijani bera oladi deb aytolmaymiz. [4]

Shuningdek tashkil etilgan platformada ba'zi kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi. Xorijiy malaka oshirish platformasi kurslarida sinxron, asinxron ta'lim shakllidan qat'iy nazar o'z-o'zini rivojlantirish uchun qo'shimcha elektron kutubxona tashkil etilgan bo'lib, unda sohaga oid barcha turdagi adabiyotlarni toppish mumkin. Hozirgi malaka oshirish platformasida esa aynan shu electron kutubxona bloki tashkil etilmaganligi malaka oshirayotgan pedagog kadrlarning berilgan soatlar bilangina chegaralanib qolishlariga, o'z ustida ishlamasligiga, kitob savodxonligining pasayib borishiga sabab bo'lmoqda. Shuni hisobga olgan holda qog'oz kitoblarga qaraganda elektron axborot resurslari bilan muntazam foydalanish, axborotlarni olish, tahlil qilish va boshqalar bilan baham ko'rishdagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish asosiy masala bo'lmog'i lozim. Chunki axborot kommunikatsion texnologiyalar rivojlangan davrda elektron vositalar faqatgina aloqa vosita bo'libgina qolmay, asosiy axborot tashuvchi bo'lish manba hisoblanmoqda. Biz electron platforma orqali kutubxona tizmini tashkil etar ekanmiz, foydalanuvchining kitob o'qish va mediasavodxonlik ko'nikmalarini yana bir pog'ona yuqoriga ko'tarishga erishishimiz mumkin. Buning uchun yaratilgan elektron kutubxona bloki hozirgi kunda mavjud va ommabop bo'lgan zamonaviy kutubxona va ma'lumotlar bazalari ziyonet.uz, edu.uz, library.uz, natlib.uz singari saytlar bilan to'g'ridan -to'g'ri foydalana olish imkoniga ega bo'lishi kerak.

Xorijiy tajribani kuzatadigan bo'lsak Janubiy Koreya 2015-yilgacha barcha darsliklarni raqamlashtirishni maqsad qilgandi(Eason,2011) va barcha darslik va

ta'limiy qo'llanmalar butunlay raqamli ta'lim manbalariga aylantirildi, bu orqali mustaqil va masofaviy ta'lim shaklini yo'lga qo'ydi. Keyinchalik bu jarayon AQSH va barcha yevropa mamlakatlarida jadal suratlar bilan davom ettirib kelinmoqda. Birgina Amerika Qo'shma shtatlarining o'zida Xyuston universiteti 400 000 elektron kitoblar (Wu va Mitchell,2010), Illinoys universiteti 250 000 dan ortiq elektron kitoblar bazasini yaratishga muvaffaq bo'ldi (Martin va Mundle,2009).[5] Bu o'zgarishlar esa masofaviy ta'lim tizimining yanada rivojlanishi, "Hayot davomida ta'lim olish" prinsipining har jabhada qo'llab quvvatlanishiga turtki bo'ldi.

Olib borilgan tahlil va tadqiqotlar natijasida malaka oshirish platformasida electron kutubxona blokini tashkil etish hamda malaka oshiruvchilar talabidan kelib chiqib sohaga oid normative-huquqiy, ilmiy-amaliy adabiyotlarni, taqdimotlarni yuklab boorish loyihasi ishlab chiqilmoqda va amaliyotga joriy qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi takliflarni berib o'tishni joiz deb hisobladik:

- Elektron kutubxona blokini tashkil etish hamda respublikada mavjud axborot resurs markazlari electron saytlari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkoniyatini yaratish;
- Blokdagi adabiyotlarni (normativ-huquqiy, ilmiy, amaliy, darslik, o'quv qo'llanma,dissertatsiya, kurs ishi, referat hk.) qismlarga ajratish;
- Har bir kredit dars soatlari yakunlanganda darsga oid adabiyotlar tahliliga oid testlarni ham kiritib borish;
- Elektron kutubxonaga doimiy ravishda yangi chop qilinayotgan kitoblarni yuklab boorish;
- Kelgusida ulardan foydalanishda oylik yoki yillik pullik obuna tizimini yo'lga qo'yish;

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki ta'lim jarayoni doimiy rivojlanib borayotgan va bizdan ham doimiy o'z ustimizda ishlashni, shuningdek o'zgalarni ham bunga jalb qilishni talab qilmoqda. Avvalo pedagog kadrlar yetuk bilim va malakaga

ega bo'lar ekan shundagi ulardan tahsil olgan yoshlar o'z yo'lini topishda qiynalmaydigan, mamlakat rivojiga o'z hissasini qo'sha oladigan kadr bo'lib yetishadi. Bu esa pedagog kadrlar malaka oshirish tizimini doimiy isloh qilib, takomillashtirib, jahon standartlari darajasiga yetkazishni asosiy vazifaga aylantirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.N.A.Muslimov, M.H.Usmonboyeva, D.M.Sayfurov, A.B.To'rayev "Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari"—Toshkent, 2015 y .120 bet.

2.K.A.Karimov "Pedagog kadrlar malaka oshirish tizimida AKT muhitini takomillashtirish " PhD dissertatsiyasi, Toshkent 2018y.

3.H.Sh.Begimqulov "Malaka oshirish tizimida professional ta'lim pedagog kadrlarining mediakompetentligini raqamli texnologiyalar vositasida takomillashtirish" PhD dissertatsiyasi, Toshkent 2023y.

4.**B.G'.Nosirov. "Masofaviy ta'lim sharoitida pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini takomillashtirishning o'rni va ahamiyati". "Pedagogika" ilmiy-nazariy metodologik jurnal / 2023-yil 4-son; 85-88 betlar.**

5.Casey L.Wells "Do students using electronic books display different reading comprehension and motivation levels than students using traditional print books?" Doctor of Education dissertation, **Liberty University, Lynchburg, November, 2012.**

Internet saytlari

6. <http://ipitvet.uz/>

7. <http://my.moqt.uz/>